

TROCAS QUE TRANSFORMAM: A IMPORTÂNCIA DA COLABORAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES LOCAIS E PROFISSIONAIS-RESIDENTES NA SAÚDE DA FAMÍLIA

EXCHANGES THAT TRANSFORM: THE IMPORTANCE OF COLLABORATION BETWEEN PROFESSIONALS FROM LOCAL TEAMS AND RESIDENT PROFESSIONALS IN FAMILY HEALTH

INTERCAMBIOS QUE TRANSFORMAN: LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN ENTRE PROFESIONALES DE EQUIPOS LOCALES Y PROFESIONALES RESIDENTES EN SALUD

Ana Elisa dos Santos Gomes ¹
Kalliny Mirella Gonçalves Barbosa ²
Marcio Costa de Souza ³
Ana Áurea Alcécio de Oliveira Rodrigues ⁴
Juliana Alves Leite Leal ⁵

Manuscrito submetido em: 31 de outubro de 2024.

Aprovado em: 14 de março de 2024.

Publicado em: 31 de julho de 2025.

Resumo

A Atenção Primária à Saúde é uma estratégia essencial para o sistema de saúde, destinada a atender às necessidades da população através de ações preventivas e curativas com abordagens tanto individuais quanto coletivas. Nesse contexto, a Residência Multiprofissional em Saúde da Família destaca-se ao promover uma formação baseada na atuação interdisciplinar e na colaboração interprofissional, integrando residentes e profissionais dos serviços. Este estudo objetivou descrever as práticas colaborativas, com base nas interações entre trabalhadores e residentes em um município do interior da Bahia. Trata-se de um estudo qualitativo realizado entre julho e setembro de 2023 com onze profissionais da APS, utilizando entrevistas semiestruturadas e registros em diário de campo. A análise dos dados foi conduzida pela análise temática de conteúdo de Minayo, a partir da qual emergiram duas categorias de análise. A primeira, "Interações em Ação: Profissionais de Saúde e Residentes", destacou as atividades colaborativas entre trabalhadores e residentes, evidenciando a

¹ Doutoranda e Mestra em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Integrante do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4160-6060> Contato: aesgomes1@gmail.com

² Doutoranda e Mestra em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Integra o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva e o Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9074-9546> Contato: kamirely64@gmail.com

³ Doutor em Medicina e Saúde Humana pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Professor no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana e no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade do Estado da Bahia. Líder do Grupo de Pesquisa Micropolítica, cuidado e trabalho em saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4922-6786> Contato: mcsouzafisio@gmail.com

⁴ Doutora em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia. Docente no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana. Integrante do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0204-0754> Contato: alecio@uefs.br

⁵ Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia. Docente no Mestrado Profissional em Enfermagem e no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4744-4832> Contato: julianaleal@uefs.br

integração nas Unidades de Saúde da Família. A segunda, "Efeitos das Dinâmicas Colaborativas na Saúde", abordou os impactos dessas interações no cotidiano das unidades. A participação ativa dos residentes, juntamente com o apoio matricial, fortaleceu o cuidado integral e o engajamento da equipe, enriquecendo a prática e a qualidade dos serviços. O estudo destacou a importância da integração entre profissionais residentes e profissionais locais para garantir uma prática colaborativa e a integralidade do cuidado. Recomenda-se a realização de pesquisas adicionais para consolidar as Residências em Saúde como uma potente estratégia de transformação das práticas no Sistema Único de Saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Educação Interprofissional; Capacitação Profissional.

Abstract

Primary Health Care is an essential strategy for the health system, designed to meet the needs of the population through preventive and curative actions with both individual and collective approaches. In this context, the Multiprofessional Residency in Family Health stands out by promoting training based on interdisciplinary action and interprofessional collaboration, integrating residents and service professionals. This study aimed to describe collaborative practices, based on interactions between workers and residents in a municipality in the interior of Bahia. This is a qualitative study carried out between July and September 2023 with eleven PHC professionals, using semi-structured interviews and field diary records. Data analysis was conducted using Minayo's thematic content analysis, from which two categories of analysis emerged. The first, "Interactions in Action: Health Professionals and Residents", highlighted collaborative activities between workers and residents, evidencing integration in Family Health Units. The second, "Effects of Collaborative Dynamics in Health", addressed the impacts of these interactions on the daily routine of the units. The active participation of residents, together with matrix support, strengthened comprehensive care and team engagement, enriching the practice and quality of services. The study highlighted the importance of integration between resident professionals and local professionals to ensure collaborative practice and comprehensive care. Additional research is recommended to consolidate Health Residencies as a powerful strategy for transforming practices in the Unified Health System.

Keywords: Primary Health Care; Interprofessional Education; Professional Development.

Resumen

La Atención Primaria de Salud es fundamental para el sistema sanitario, al priorizar acciones preventivas y curativas con enfoque individual y colectivo. En este marco, la Residencia Multiprofesional en Salud de la Familia impulsa una formación centrada en la colaboración interprofesional, integrando residentes y profesionales del servicio. Este estudio cualitativo, realizado entre julio y septiembre de 2023 en un municipio del interior de Bahía, tuvo como objetivo describir prácticas colaborativas entre trabajadores y residentes de la APS. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas con once profesionales y registros de campo. El análisis de los datos se realizó según el enfoque de análisis de contenido temático propuesto por Minayo, del cual surgieron dos categorías. La primera, "Interacciones en Acción", evidenció la integración de residentes y trabajadores en actividades conjuntas en las Unidades de Salud de la Familia. La segunda, "Efectos de las Dinámicas Colaborativas", destacó los impactos positivos de esas interacciones en el cotidiano de las unidades, fortaleciendo el trabajo en equipo y la atención integral. La presencia activa de los residentes, apoyada por el soporte matricial, potenció la calidad del cuidado y el compromiso de los equipos. El estudio resalta la importancia de la integración entre residentes y profesionales locales para consolidar una práctica colaborativa. Se recomienda ampliar investigaciones que fortalezcan las Residencias como estrategia de transformación en el Sistema Único de Salud.

Palabras-clave: Atención Primaria de Salud; Educación Interprofesional; Capacitación Profesional.

Introdução

Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estratégia organizacional essencial para o sistema de saúde, voltada ao atendimento das necessidades da população por meio de ações preventivas e curativas, com abordagens tanto individuais quanto coletivas. Com foco na descentralização e no cuidado contínuo e sistematizado, a APS busca ir além da abordagem biológica, abrangendo também os aspectos sociais, culturais e ambientais (Fittipaldi; O'Dwyer; Henriques 2021). Nessa perspectiva, Starfield (2002) ressalta que a APS é responsável pelo cuidado da saúde da população, independentemente da presença de doenças.

O contato direto com a população permite à equipe de Saúde da Família (eSF) conhecer os problemas, as condições de vida e as necessidades dos usuários. Essa proximidade facilita a transformação da realidade, na medida em que os profissionais se adaptam e se articulam no cotidiano de trabalho. Verifica-se que a atuação na Rede de Atenção à Saúde (RAS) requer que as atividades da eSF sejam desenvolvidas com reciprocidade e foco na melhoria das condições de saúde de indivíduos e grupos específicos, integrando a formação interdisciplinar dos profissionais (Moraes *et al.*, 2021).

Nesse sentido, mesmo sendo fulcral a atuação interdisciplinar e interprofissional na APS, é percebido que a formação profissional na saúde é frequentemente influenciada pelo modelo biomédico, que resulta em práticas fragmentadas e em uma especialização técnica excessiva. Essa abordagem pode comprometer a integração necessária para oferecer um cuidado integral que considere os aspectos biopsicossociais dos indivíduos (Giacomini; Rizzotto, 2022). Nesse contexto, as Residências Multiprofissionais em Saúde (RMS) surgem como uma estratégia fundamental para qualificar trabalhadores para o Sistema Único de Saúde (SUS). Esses programas utilizam o ambiente de trabalho como um espaço para atividades de ensino e pesquisa, promovendo a integração entre profissionais de diferentes formações (Nunes; Mângia; Lima, 2020).

A APS se destaca como um ambiente ideal para a Educação Interprofissional (EIP) e a Prática Interprofissional (PIP). A EIP visa promover a aprendizagem compartilhada entre profissionais de diversas áreas, com o objetivo de aprimorar os serviços de saúde de acordo com as necessidades locais. A PIP, por sua vez, incentiva a colaboração entre trabalhadores para alcançar a integralidade do cuidado (OMS, 2010; Nascimento; Omena, 2021). Embora o

modelo de ensino-aprendizagem da RMS fomente a PIP, a diversidade de saberes técnicos por si só não garante sua efetividade. É fundamental que a PIP seja sustentada como um recurso metodológico nos serviços de saúde (Nunes; Mângia; Lima, 2020).

Transformar as práticas cotidianas requer mudanças na estrutura organizacional do serviço e uma abordagem crítico-reflexiva do processo de trabalho (Ceccim; Feuerwerker, 2004). De acordo com os princípios estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Básica (Brasil, 2017), as atividades desenvolvidas na APS abrangem uma ampla gama de ações voltadas para a promoção do bem-estar e da saúde da população. Essas práticas não se restringem apenas à resolução de problemas de saúde existentes; elas também envolvem a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Assim, é necessário adotar abordagens que vão além do ambiente clínico e da simples transmissão de informações sobre saúde (Starfield, 2002; Dias; Lopes; Oliveira., 2020).

Na perspectiva da integralidade do cuidado, as práticas em saúde se desdobram em diversos campos de conhecimento, exigindo uma abordagem interprofissional que considere a complexidade e a diversidade das necessidades de saúde das pessoas. Portanto, é crucial que essas ações busquem superar o modelo de cuidado fragmentado, centrado apenas na cura e na medicalização, integrando-se a um sistema em que tecnologias e saberes estejam organizados para atender de forma eficaz e abrangente a essas demandas (Santos; Mishima; Merhy, 2018; Souza *et al.*, 2024).

Dessa forma, diante da complexidade envolvida na atuação das equipes de saúde da APS, surge a questão de pesquisa deste estudo: como se configuram as práticas de cuidado entre profissionais locais e profissionais-residentes? O objetivo é descrever as possíveis práticas de cuidado desenvolvidas entre esses grupos, considerando a interação entre os trabalhadores da Saúde da Família e os profissionais do programa de RMSF em um município do interior da Bahia.

Metodologia

Estudo de abordagem qualitativa, realizado em um município de pequeno porte no interior da Bahia, entre julho e setembro de 2023. Os participantes foram onze trabalhadores da APS, em sua maioria mulheres, incluindo enfermeiras, agentes comunitários de saúde (ACS), odontólogos, médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem, nutricionistas, profissionais de educação física e fisioterapeutas.

Os critérios de inclusão para participação no estudo foram: experiência mínima de seis meses na área da saúde e pelo menos três meses de compartilhamento do espaço de trabalho, envolvendo trocas e desenvolvimento de ações conjuntas com os residentes. Ressalta-se que profissionais em período de férias, licença ou afastamentos por motivos de saúde foram excluídos da pesquisa.

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, complementadas pela observação de campo em duas unidades-polo da residência. A observação permitiu captar informações que, embora não verbalizadas, foram percebidas por meio de um olhar atento e cuidadoso (Minayo; Deslandes; Gomes, 2011). Tais observações ocorreram em dias alternados e foram registradas em um diário de campo, para permitir a análise do processo de trabalho desenvolvido pelos profissionais.

O material coletado foi transcrito no Microsoft Word e submetido à Análise de Conteúdo de Minayo (2014), que se desenvolve em três fases: na primeira, uma pré-análise, foi realizada uma leitura flutuante, compreensiva e exaustiva das transcrições das entrevistas, observar as particularidades do conteúdo; na segunda, o material foi explorado e organizado em categorias, buscando os núcleos de significação presentes nos textos; por fim, na terceira fase, procedeu-se ao tratamento dos resultados, com inferências e interpretação dos dados, culminando em uma redação que estabelece um diálogo com a teoria e os objetivos da pesquisa (Minayo; Deslandes; Gomes, 2011; Minayo, 2014).

Destaca-se que, por se tratar de uma pesquisa com uma abordagem que permite observar a relação do sujeito com o objeto e os aspectos subjetivos que emergem dessa interação, foi utilizado o planejamento de amostragem por saturação teórica, ou seja, a coleta de dados foi suspensa a partir da não identificação de novas unidades de sentido (Fontanella; Ricas; Turato, 2008).

As entrevistas foram realizadas nas Unidades de Saúde da Família (USF) e na Secretaria de Saúde do município. Foram consideradas possíveis riscos, como interferências na rotina, recebimento de violação de sigilo, desconforto ao relatar experiências e temor de represálias. Para minimizar esses riscos e garantir a segurança dos participantes, as entrevistas foram agendadas com antecedência, garantindo controle de acesso e organização das atividades nos locais de coleta.

Durante a pesquisa, os participantes tiveram espaço para dúvidas, e suas identidades foram protegidas por pseudônimos inspirados em nomes de estrelas de constelações indígenas. A gravação das entrevistas foi autorizada conforme previsto no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O projeto desta pesquisa foi conduzido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEP/UEFS) para avaliação, em conformidade com as Resoluções nº 466/2012, 510/2016 e 580/2018 e somente após a aprovação do CEP/UEFS sob CAAE nº 69574623.2.0000.0053 a coleta de dados foi iniciada.

Resultados e discussão

Após a análise, foram identificadas duas categorias temáticas. A primeira, intitulada "Interações em Ação: Profissionais de Saúde e Profissionais-Residentes", aponta as atividades desenvolvidas entre eles, explorando como esses profissionais se integram à APS, com foco especial na atuação nas USF. A segunda categoria, intitulada "Efeitos das Dinâmicas Colaborativas na Saúde", aborda os impactos da interação dos profissionais das equipes locais com os profissionais-residentes no cotidiano das unidades.

- Interações em Ação: Profissionais de Saúde e Residentes

No contexto da APS, a formação promovida pela RMSF busca incentivar a atuação interprofissional entre os diversos atores sociais envolvidos nas práticas de saúde (Carnaúba; Ferreira, 2023). Estudos também apontam para a participação ativa dos profissionais-residentes em ações preventivas, especialmente por meio de atividades educativas coletivas, o que reforça o cuidado integral preconizado pela PNAB (Flor et al., 2023).

A residência impulsiona de forma inegável o trabalho interprofissional, evidenciado nas atividades realizadas em conjunto entre os profissionais-residentes e as equipes de saúde locais para atender às demandas complexas e necessidades dos usuários. Observamos uma diversidade de ações realizadas em parceria, como reuniões, apoio matricial, consultas compartilhadas, visitas domiciliares, ações do PSE, grupos coletivos, salas de espera e atividades de educação permanente. Com isso, exploraremos mais detalhadamente as interações entre esses profissionais, destacando as ações realizadas em conjunto no cotidiano das unidades de saúde.

Inicialmente, as reuniões facilitam a adoção de um planejamento participativo, promovendo a interação entre os diversos trabalhadores na coordenação das atividades, que são delineadas com base na identificação das necessidades do território (Santos; Souza, 2020). Esses encontros foram identificados como ocasiões lideradas pelos profissionais-residentes para planejar, executar, avaliar e dar continuidade às atividades.

[...] antes de chegar até essa ação, a gente fez um planejamento, matriciamento na unidade, que foi a reunião com a enfermeira e com a médica, que captou essa demanda. Isso os residentes fizeram e aí eu acompanhei, foi um dia e meio de atividade na saúde e aí a gente foi até a unidade para fazer, para captar essas informações, montar esse planejamento (Pirapaném).

Eles (profissionais-residente) chamam a gente, fala assim: “ ó, vamos fazer um trabalho, uma ação direcionada a um público de gestante”, porque tem pessoas que têm uma gravidez mais complexa, e aí nós vamos (Iapuicã).

Algumas trabalhadoras compartilharam suas percepções sobre a condução das reuniões e do planejamento. Uma delas destaca que, embora sua equipe e os profissionais-residentes executem juntos as ações planejadas, ela não participou de outras etapas de planejamento com eles. Enquanto isso, outra menciona que durante essas reuniões, os profissionais-residentes lideram a discussão, compartilham a pauta e distribuem responsabilidades entre os membros da equipe.

[Sobre o planejamento] [...] a gente executa, executa junto com eles as ações que foram planejadas, mas enquanto a gente estiver na unidade, a gente não participa de outros momentos de planejamento com os residentes, até o momento não (Suanrã).

[...] quando a gente tem reunião e aí eles têm a pauta, eles falam:” ó gente vai ter isso, isso, e isso aí, quem que vai ficar com isso?” Aí eles direcionam, vão colocando assim, o nome de cada pessoa [...], entendeu? Isso aí já participei (Criçá).

Diante das falas de Suanrã e Criçá, fica evidente a importância de ir além da simples distribuição de tarefas nas reuniões de equipe. Elas devem ser espaços propícios para o diálogo aberto e inclusivo, onde todos os membros tenham a oportunidade de expressar suas opiniões e contribuições, promovendo assim o desenvolvimento conjunto de soluções e ideias (Ribeiro *et al.*, 2021).

Entretanto, nos registros no diário de campo, foi constatada uma falta de envolvimento por parte de alguns trabalhadores quando as discussões eram iniciadas na reunião. Essas observações sugerem que pode haver uma maior interação durante a execução

das ações do que nos processos de planejamento. Essa dinâmica levanta a possibilidade de que as trabalhadoras estejam mais engajadas na prática do que na criação das ações. Nesse sentido, Peduzzi *et al.* (2020) destacam a relevância das relações interprofissionais no contexto dos serviços de saúde para promover o trabalho colaborativo.

No entanto, a autonomia técnica das trabalhadoras pode resultar em descoordenação e falta de colaboração, especialmente quando os papéis e responsabilidades não estão claramente definidos. A comunicação entre os membros da equipe é crucial, porém diferenças na forma de se comunicar e barreiras hierárquicas podem prejudicar o fluxo de trabalho (Ribeiro *et al.*, 2021). Além disso, é essencial levar em conta o contexto de escassez de recursos enfrentado por essas trabalhadoras, pois esse cenário exerce uma influência significativa na dinâmica da equipe. Este aspecto ganha particular relevância ao considerar como as questões salariais e as condições de trabalho podem impactar seu engajamento em situações coletivas (Carvalho *et al.*, 2024).

Outro ponto a ser observado é a interação entre os profissionais-residentes e os profissionais das unidades de saúde, aliada ao seu engajamento no território e ao suporte da IES associada ao programa. Esses aspectos os capacitam a identificar quais ações e temas são necessários para abordar nas equipes (Carvalho; Gutiérrez, 2021). Isso é sugerido pelo fato de algumas trabalhadoras apontarem que os profissionais-residentes têm um conhecimento mais profundo do território do que algumas trabalhadoras do próprio município.

Os residentes que estão aqui a pouco tempo, estão conhecendo mais a comunidade do que muita gente daqui da unidade (Caí).

Eles conheceram cada história dos Agentes de Saúde, conheceram o território, o que eu acho muito importante porque assim, ó, tem pessoal aqui, que estão na unidade, no município, [...] e não conhecem o território do tanto que eles [residentes] conhecem (Seichu).

O apoio matricial emergiu nas falas das participantes em dois contextos distintos: um clínico e outro coletivo. No aspecto clínico, as participantes mencionaram sua utilização para fornecer suporte especializado em casos específicos, como consultas conjuntas e discussões de casos complexos entre trabalhadoras de diferentes áreas.

É bem importante a gente estar nesses momentos, porque entra mais uma vez o apoio matricial e a gente ali, aprende até coisas que a gente pode estar passando para o nosso usuário. Ultrapassa um pouquinho a nossa capacidade técnica, mas pelo fato de a gente também ter a oportunidade de ter aprendido, a gente passa o conhecimento à frente (Suanrã).

No contexto coletivo, o apoio matricial se apresenta como uma ferramenta importante para a capacitação e o desenvolvimento da atividade, conforme mencionado por uma trabalhadora em um contexto específico. Nessa situação, o processo de matriciamento foi adotado como uma etapa preliminar, já que, antes da execução da ação em si, foi realizada uma fase de planejamento e matriciamento na unidade. Isso envolveu uma reunião entre trabalhadoras, profissionais-residentes, enfermeira e médica, que juntas identificaram a demanda específica a ser atendida.

[...] Antes de chegar até essa ação, a gente fez um planejamento, matriciamento na unidade, que foi a reunião com a enfermeira e com a médica, e captamos essa demanda (Pirapaném).

Compreendendo que o Apoio Matricial é uma abordagem destinada a reduzir a fragmentação no cuidado de saúde, promovendo a colaboração entre diferentes trabalhadores e equipes, ele se destaca pela sua capacidade de facilitar a troca entre as trabalhadoras e no cuidado de demandas complexas (Magalotti; Viana, 2023). As participantes também destacaram a consulta interprofissional com os profissionais-residentes como uma prática comum dentro das unidades. Suas falas revelam a importância atribuída a essas ações na promoção da saúde.

[...] Sinto muito proveito em uma consulta compartilhada. Cada um tem uma experiência. Cada um tem um ponto de vista diferente dentro de uma consulta. Então eu acho importante. É bem tranquilo (Coaraci).

É questão de agregar conhecimento, tanto da minha parte quanto da parte deles e assim, como a gente trabalha numa equipe multiprofissional, lógico, um sempre vai identificar algo no paciente que vai necessitar do atendimento do outro, ou dar para o outro complementar (Jandaí).

Essas interações garantem a integralidade do cuidado e aumentam a capacidade de atender às demandas, uma vez que a contribuição de diversas áreas de conhecimento permite uma compreensão mais completa e holística do usuário. Nesse sentido, a residência é vista como uma ferramenta essencial para fortalecer as atividades de saúde do dia a dia da unidade, alinhada com o princípio da integralidade da atenção (Souza *et al.*, 2024).

O paciente é o que ganha mais. Porque se eu estou numa consulta compartilhada com a odontóloga. Sei dar poucas orientações sobre a boca, então, ela vai dar umas orientações muito mais específicas. Consegue fazer um exame muito específico. Então, eu sempre vejo pelo ganho do paciente. Acho muito proveitoso as consultas compartilhadas. Sou fã número um (Coaraci).

As interconsultas são muito importantes com os demais profissionais que são da equipe multi com a residência [...] tipo, não para sanar, mas talvez direcionar melhor qual a conduta para aquele paciente, para aquele usuário. E alguns precisam de procedimentos curativos, [...] e outros nem tanto, outros às vezes a própria interconsulta já direciona (Suanrã).

Durante a execução das atividades do Programa Saúde nas Escolas (PSE), ocorre outro momento de interação entre os profissionais-residentes e as profissionais locais. A saber, o PSE busca promover a saúde e prevenir doenças por meio de ações de saúde e atividades educativas nas escolas, através da parceria entre eSF e a comunidade escolar (Cavalcanti; Paiva Neto; Rech, 2021). Conforme mencionado pelas participantes, os profissionais-residentes apoiam na organização e execução dessas atividades, demonstrando uma postura colaborativa entre os envolvidos, como apresentado a seguir:

Geralmente eles me falam o que tem no mês, tal programação, caso tenha um PSE, que precisa falar sobre tal temática, eu me inspiro dentro dessa temática. Não fico só olhando, sempre me insiro [participo] nas atividades. [...] eu acho que a gente está ali para compartilhar. Então eu sempre estou participando (Coaraci).

Aqui na unidade a gente realizou muito PSE, a gente conseguiu as meninas [profissionais-residentes] e a gente realizou muito PSE (Januare).

As salas de espera e as atividades de hiperdia também foram apontadas como oportunidades de trabalho conjunto, proporcionando um ambiente de interação entre as profissionais e os profissionais-residentes. É importante destacar que essas ações visam abordar as necessidades sociais e de saúde da comunidade, promovendo maior compreensão sobre os temas abordados e fortalecendo o vínculo entre a equipe e os usuários (Rocha *et al.*, 2022).

A gente faz salas de espera compartilhada e cada um fala um pouco do que que a profissão lhe cabe (Coaraci).

[...] a sala de espera é mais constante (Caí).

Nós tivemos o hiperdia itinerante, [...]. a gente teve um momento de proximidade com todos eles. Acho que foi muito mais próximo com esse projeto, o itinerante (Tingaçu).

Os momentos que têm nas áreas, o hiperdia itinerante. Gente, é um momento único e espetacular [...] se doa para comunidade, sai da unidade, sai do local [...] e vai até o povo. [...] vão até eles, fazer aquele momento nas localidades (Seichu).

Sobre as salas de espera realizadas nas unidades, dois pontos ressaltaram a importância da abordagem cooperativa e interprofissional no planejamento, e a execução das atividades. Considerando as observações feitas por duas participantes, fica evidente a relevância da atuação dos profissionais-residentes nas atividades da unidade de saúde. A primeira ressaltou a contribuição deles para as ações desenvolvidas na sala de espera, destacando sua disposição em ajudar e sua participação ativa como parceiros no processo.

Então, vai ter a sala de espera, eles fazem parte também, os residentes. Eles estão ali, como parceria estão nos ajudando, e o que é melhor é que eles não esperam que a gente peça a ajuda deles. Eles se colocam à disposição (Seichu).

A parceria dos profissionais-residentes parece contribuir para a melhoria do trabalho da equipe. Sua disposição em cooperar e participar de forma engajada demonstra comprometimento com as atividades da unidade. Por outro lado, as preocupações levantadas pela segunda participante sobre a falta de diálogo e planejamento colaborativo na definição dos temas das atividades na sala de espera merecem atenção, tendo em vista que essa postura pode comprometer a relevância e colaboração das trabalhadoras nas ações executadas na unidade, evidenciando a necessidade de um processo decisório mais participativo e transparente, como é possível observar na fala de Caí:

o planejamento veio assim, colocaram no grupo [aplicativo de mensagem] a sala de espera. [...] aí deram o dia para gente que não trabalha. E tudo que a gente quer é trabalhar, só que assim, ninguém viu se poderiam nos ajudar com o tema, ver qual o melhor tema, quem é melhor para falar [...]. Então é só isso que está faltando é esse diálogo (Caí).

Os grupos operativos também foram percebidos como espaços de trabalho em conjunto com os profissionais-residentes. Vale ressaltar que, apesar das diversas conjecturas e formatos, os grupos operativos permanecem como ferramentas dinâmicas e adaptáveis. Eles têm a capacidade de adquirir significados variados e desempenhar uma ampla gama de funções, dependendo da visão de quem os observa (Amaral *et al.*, 2022). Nesse contexto, a fala de uma participante sugere que os profissionais-residentes também estão envolvidos na coordenação dos grupos operacionais nas unidades.

Tem os grupos operacionais também, que são das unidades, mas que os residentes, eles regem também, [...] então eles têm contato com os idosos ou um grupo de qualidade de vida, que visa a qualidade de vida desses usuários, traz sempre informações da saúde, cada semana é um tema, e temos atividade ou alongamento, ou atividade de dança com atividade física e aeróbica sempre no final (Pirapaném).

Em conformidade com isso, diversas falas destacam o funcionamento dos grupos, bem como o envolvimento e a participação tanto dos profissionais locais quanto dos profissionais-residentes durante esses momentos. Por outro lado, apesar de o grupo já ser estabelecido com os trabalhadores do município, a chegada da residência contribuiu significativamente para sua melhoria, tornando-o mais dinâmico e eficiente. Além disso, uma participante mencionou que a residência a introduziu aos grupos operativos, ampliando assim seu conhecimento sobre o tema.

É porque esse grupo [operativo] já existia com o NASF [hoje, eMulti] que tinha aqui na cidade. Com a chegada das residentes, evoluiu ainda mais. Eles trouxeram mais dinâmicas (Seichu).

[...] não sabia muito sobre grupos de convivência, então a residência me mostrou os grupos (Coaraci).

De acordo com depoimentos de algumas participantes, a presença dos profissionais-residentes prepara os profissionais locais para conduzir o grupo, mesmo na ausência destes. Isso está em conformidade com a concepção de que a RMSF fomenta processos de aprendizado, fornecendo suporte às trabalhadoras tanto nas atividades do cotidiano da unidade quanto por meio de capacitações.

A gente iniciou o grupo juntos, aí os meninos (residentes) pararam de vir para cá por conta das demandas, mas o grupo não morreu, continuou (Januare).

Então hoje, se os residentes não tiverem, [...] nós conseguimos fazer nosso momento ali, nossa ginástica, nossa educação física, nossa atividade naquele momento ali (Seichu).

Apesar das inúmeras atividades compartilhadas entre as profissionais locais e profissionais-residentes, concordando com os achados do estudo de Magalotti e Viana (2023), que demonstraram como a interação entre eles se aprofunda durante reuniões, atendimentos compartilhados, atividades em grupo, visitas domiciliares e capacitações, observa-se que os trabalhadores tendem a se afastar quando se veem sobrecarregados por diversas demandas. Nesse contexto, destaca-se a falta de oportunidades para vivenciar, ainda mais, atividades que promovam a troca de conhecimentos e experiências no ambiente APS.

[...] a gente participou de reunião de equipe, reunião de conselho, teve também atendimento, a gente conseguiu fazer vários atendimentos juntas aqui, realizamos visita domiciliar, orientação de medicação, deixa eu ver o que mais que já teve também, [...] fizemos visitas também de saúde mental. Teve muita coisa aqui já, parando para pensar. Parando para pensar, muita coisa mesmo (Januare).

É, as experiências que eu não consegui viver ainda dentro da equipe [...], que é realizar na verdade, algumas tecnologias leves [...] por exemplo, sentar com a equipe pra gente fazer um PTS mesmo, na prática. Selecionar um caso que muitas vezes no dia a dia mesmo a gente não tem tempo para selecionar, mas você acaba identificando aquele paciente que seria apto para a equipe estar lançando mão dessa tecnologia leve (Suanrã).

A inserção dos profissionais-residentes nos serviços de saúde é indiscutivelmente importante para sua formação profissional, exercendo, além disso, um impacto significativo nas ações desenvolvidas pela eSF. Observa-se claramente que as atividades conduzidas em colaboração com os profissionais-residentes contribuem para a melhoria da prestação de cuidados dentro das unidades de saúde. No entanto, é perceptível que as trabalhadoras tendem a estar mais envolvidas na execução das atividades do que em sua concepção, havendo casos em que os profissionais-residentes assumem a liderança na realização de certas tarefas, embora seu objetivo seja colaborar e fomentar a capacitação das trabalhadoras para conduzi-las em conjunto.

Dessa forma, é de suma importância observar o lugar em que essas participantes e profissionais-residentes estão inseridos, bem como a maneira como as pessoas significam esse espaço, buscando compreender a dinâmica de integração entre eles. Visto que esses aspectos podem influenciar significativamente as ações realizadas ao longo do processo de trabalho, moldando as estratégias adotadas e os resultados alcançados.

- Efeitos das Dinâmicas Colaborativas na Saúde

A intensificação das interações entre profissionais locais e profissionais-residentes, facilitada pela estrutura organizacional da RMSF, promove trocas que enriquecem a dinâmica nas unidades de saúde (Carvalho; Gutiérrez, 2021). Essa interação não apenas favorece o desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, mas também reforça o engajamento com a comunidade e o fortalecimento dos serviços de saúde.

A troca de conhecimentos e a aprendizagem compartilhada entre todos os agentes emergem como elementos fundamentais na trajetória profissional dos participantes. Os profissionais-residentes, imersos em um intercâmbio constante entre teoria e prática, são provocados a refletir sobre os desafios enfrentados no cotidiano dos serviços de saúde. Essas reflexões são essenciais para questionar e aprimorar suas próprias práticas, resultando na

identificação de alternativas viáveis para resolver os problemas do dia a dia (Carnaúba; Ferreira, 2023). Nesse sentido, uma das entrevistadas enfatizou a importância do conhecimento acadêmico trazido pelos profissionais-residentes, destacando assim a relevância desse aspecto:

considero as trocas como elementos em si. As trocas profissionais, elas são bem importantes[...] a gente sabe que o conhecimento acadêmico ainda está fresquinho. Então, tem coisa na nossa atuação que às vezes a gente está fazendo ali e nem se lembra muitas vezes o conceito que a gente aprendeu de fato, e ele, o residente, já dá aquele gás para a gente. [...] então eu acho que o residente traz esse oxigênio (Suanrã).

Isso corrobora com a ideia de que o convívio com os profissionais-residentes fortaleceu o trabalho em equipe, conforme expresso pelas participantes, que reconhecem a contribuição deles para ampliar as possibilidades de atuação e fomentar uma abordagem mais colaborativa.

Então, eu consegui tirar isso aí, que eu consigo fazer além. E esse além a gente aprendeu com eles, com essa equipe dos residentes. A gente consegue fazer, porque eles não trabalham sozinhos, eles trabalham como uma equipe (Iapuicã).

A gente pode sentar com a equipe antes, antes a gente nem sentava para fazer reunião de planejamento. Depois que eu sentei para ver realmente, para poder estar fazendo ações da unidade, para eu poder estar conversando com os residentes, para eu poder estar organizando o que é que eu vou fazer, me ajudou bastante (Januare).

Nas entrevistas, foi evidenciado que a experiência da residência leva ao reconhecimento da importância do trabalhador de saúde e de sua contribuição para a equipe. Esta percepção ressalta não apenas a valorização do trabalhador pela residência, mas também sugere que esse reconhecimento pode impulsionar o desenvolvimento de suas habilidades e conhecimentos.

É como se a residência estivesse validando a importância realmente do profissional dentro da equipe e para a comunidade (Iapuicã).

A convivência com os profissionais-residentes tem proporcionado uma compreensão mais abrangente do território e da comunidade atendida, como ressaltado pela participante que enfatiza a importância de explorar o território para compreender as necessidades locais. Esse movimento corrobora com a melhoria dos serviços de saúde no município, enriquecendo a oferta de cuidados e promovendo uma abordagem mais ampla e integrada (Melo *et al.*, 2021), como evidenciado nas falas a seguir:

a gente tem sim uma percepção melhor em relação ao território, a comunidade. Porque às vezes a gente fica muito imbuído aqui dentro. Naquele processo todo, tem coisas que a gente poderia fazer, que às vezes, a gente está tão nesse processo aqui, envolvidos, que a gente não percebe. Isso o trabalho dos residentes faz a gente pensar um pouquinho mais, que a gente poderia ir um pouquinho mais além do ambiente onde a gente está trabalhando (Tingaçu).

Tipo o itinerante, foi um grande feito, a gente já conseguiu ir para todas as comunidades, e foi trazido pelos residentes. Mesmo que a equipe participe, a equipe mínima dê continuidade, mas foi uma atividade trazida pelos residentes, e é um instrumento de avaliação feito pelos residentes, eles têm esse cuidado também. Então assim, é muito rico para o município. O Município ganhou muito com a chegada da residência (Pirapaném).

Considerando isso, os profissionais-residentes, por meio do processo de territorialização, começam a identificar as potencialidades existentes no território, familiarizando-se com os diversos equipamentos sociais, de saúde, educacionais, comunitários, culturais e de lazer. E, ao compreenderem como esses espaços podem ser positivamente aproveitados para aprimorar as condições de vida e saúde da população, também influenciam os trabalhadores locais. Isso os motiva a explorar e entender melhor o território em que estão inseridos, ampliando assim a produção de saúde para além das unidades e impactando diretamente na qualidade de vida das pessoas (Lira *et al.*, 2022).

Eu acho que essa parte dos residentes veio a calhar, veio para ajudar a nossa comunidade. Porque, além delas [residentes] terem aquele cuidado com a população, tem sempre um curso de saúde, elas se programam para que em cada área seja levado um médico, o enfermeiro, vacina para a comunidade [...] elas estão presentes comigo. Então eu acho que só veio a calhar, só veio somar, a residência, só veio a somar aqui na nossa comunidade (Criçá).

Gente, é um momento único e espetacular. [Os residentes] se doam para comunidade, sai da unidade, sai do local deles e vão até o povo. Vão até eles, fazer aquele momento nas localidades (Seichu).

Inclusive, ao considerar a participação dos profissionais-residentes nos territórios, é importante apontar a perspectiva de que eles possam ser vistos como uma solução aos serviços ou mão de obra suplementar.

Sim, melhorou [o processo de trabalho]. E em relação a comunidade, é o que está salvando. [...] a comunidade agora está vindo para a unidade porque tem alguma coisa. Não tem médico, mas tem residente, tem grupo para conversar. Os residentes, de certa forma, dão um suporte muito bom a gente. Isso está fazendo a diferença. Eu não sei as outras unidades, mas para minha área, estão dando o total apoio (Caí).

Se pudessem passar mais vezes por aqui, porque temos um público muito grande e diverso, então seria bem interessante (Jaceí).

Esse aspecto corrobora com um estudo conduzido por Mello *et al.* (2018), o qual aponta para uma preocupação relevante: frequentemente, os profissionais-residentes em saúde são vistos meramente como mão de obra nas equipes de saúde. Essa percepção restrita pode comprometer a execução das atividades de campo, especialmente em territórios com escassez de trabalhadores para atender às demandas em saúde. Os autores ressaltam a importância de valorizar não apenas o trabalho prático que os profissionais-residentes realizam, mas também o aprendizado e as contribuições que podem oferecer para o aprimoramento do sistema de saúde como um todo.

De todo modo, o contato com o programa de RMSF inspira os profissionais a buscarem continuamente melhorias em suas práticas. Essa troca de conhecimentos entre eles, não apenas aprimora as intervenções em saúde, mas também contribui para a resolução de problemas enfrentados no cotidiano do SUS. Como resultado, ocorre um desenvolvimento contínuo das habilidades e conhecimentos profissionais, o que, por sua vez, favorece a qualidade dos serviços de saúde oferecidos.

Considerações finais

Diante do exposto, podemos apontar que as interações entre profissionais de saúde das equipes locais e residentes do programa de RMSF são fundamentais para promover uma atuação colaborativa e integrada nas unidades de saúde. A participação ativa dos profissionais-residentes nas atividades, aliada à implementação do apoio matricial, fortaleceu a integralidade do cuidado e o engajamento da equipe, enriquecendo tanto a sua formação quanto a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

A troca de conhecimentos e experiências com os profissionais-residentes permitiu que os profissionais dos serviços reavaliassem suas práticas, identificassem soluções criativas e compreendessem melhor as necessidades do território em que atuam. No entanto, para que essa dinâmica seja eficaz, é necessário que as reuniões e processos de planejamento sejam abertos e inclusivos, para permitir que todas as vozes sejam ouvidas e que as responsabilidades sejam claramente definidas.

Além disso, é fundamental que a valorização do papel dos profissionais-residentes transcenda uma visão utilitária, registrando-os como profissionais em formação que trazem inovações e vitalidade às equipes de saúde. Investir no desenvolvimento contínuo e na

formação interprofissional é essencial para garantir que o sistema de saúde não apenas responda às demandas atuais, mas também se prepare para os desafios futuros.

Outro ponto relevante é a sensação de valorização que os profissionais passaram a vivenciar com a chegada da residência. A presença dos residentes contribuiu para que se sentissem mais reconhecidos dentro da equipe, reforçando a confiança em sua capacidade de superar desafios e promover cuidados de qualidade nos territórios. Assim, o estudo destaca a residência como um recurso essencial para o desenvolvimento profissional nos serviços de saúde, com impactos que beneficiam todos os envolvidos no processo de trabalho em saúde.

É importante ressaltar, contudo, que a pesquisa apresentou algumas limitações. Primeiro, foi realizado em um único município, o que pode não refletir a diversidade de contextos de outras regiões. Além disso, não explorou a articulação entre profissionais residentes e os preceptores locais, nem com os profissionais e coordenadores da gestão municipal, o que restringiu um aprofundamento maior em algumas discussões. Recomenda-se, portanto, a realização de estudos adicionais que incluam diversos municípios e examinem a interação entre todos os atores envolvidos, para consolidar as Residências em Saúde como uma estratégia transformadora das práticas em saúde no SUS.

Referências

AMARAL, V. F.; SOUSA, B. D. S., ARRUDA, L. P., & LOPES, R. E. Ações e práticas realizadas em Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v.35, n.12900, p.1-7, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5020/18061230.2022.12900>

BRASIL. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2017.

CARNAÚBA, J. P.; FERREIRA, M. J. M. Competências em promoção da saúde na residência multiprofissional: capacidade de mudanças e advocacia em saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.28, n.8, p.2227-2236, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023288.05802023>

CAVALCANTI, O. M. S. B.; PAIVA NETO, F. T.; RECH, C. R. Programa saúde na escola, promoção da saúde e contribuições da educação física: uma revisão integrativa. **Pensar a Prática**, v.24, n.e67810, 2021. Doi: Programa saúde na escola, promoção da saúde e contribuições da educação física: uma revisão integrativa

CARVALHO, J. A. F.; SOARES, E. S.; BENTO, A. A. C.; TEIXEIRA, P. H. M.; RODRIGUES JÚNIOR, U. J.; LIMA, T. M.; SCHAFER, A. G.; PIVA, S. A. M.; SANTOS, J. P.; LEAL, A. F.; SILVA, A. J. S.; BRAGA, A. N. E.; PEDROSA, G. A.; FIGUEIREDO, D. S. Interseção entre Políticas Públicas e o Sistema Único de Saúde (SUS): Implicações Para A Gestão Em Saúde E A Prestação Dos Serviços À População. **Lumen Et Virtus**, v.15, n.41, p.5903-5914, 2024. DOI: <https://doi.org/10.56238/levv15n41-072>

Cenas Educacionais, v.8, n.e22245, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16639224>

CARVALHO, M. A. P.; GUTIÉRREZ, A. C. Quinze anos da Residência Multiprofissional em Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde: contribuições da Fiocruz. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.26, n.6, p.2013-2022, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.44132020>

CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, L. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. **Physis: revista de saúde coletiva**, v.14, n.1, p.41-65, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312004000100004>

DIAS, G. A. R.; LOPES, M. M. B.; OLIVEIRA, M. F. V. Processo de educação permanente no cotidiano do trabalho da atenção primária à saúde. **Research, Society and Development**, v.9, n.11, p.e3079119620, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.9620>

FITTIPALDI, A. L. M.; O'DWYER, G.; HENRIQUES, P. Educação em saúde na atenção primária: as abordagens e estratégias contempladas nas políticas públicas de saúde. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v.25, n.e200806, p.1-16, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/interface.200806>

FLOR, T. B. M.; MIRANDA, N. M.; SETTE-DE-SOUZA, P. H.; NORO, L. R. A. Análise da formação em Programas de Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil: perspectiva dos egressos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.28, n.1, p.281-290, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023281.11292022>

FONTANELLA, B. J. B.; RICAS, J.; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. **Cadernos de saúde pública**, v.24, n.1, p.17-27, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2008000100003>

GIACOMINI, E.; RIZZOTTO, M. L. F. Interdisciplinaridade nas práticas de cuidado em saúde mental: uma revisão integrativa de literatura. **Saúde em Debate**, v.46, n.spe6, p.261-280 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022E623>

LIRA, M. K. S. C.; CAVALCANTI, D. C. L. L.; SILVA JÚNIOR, A. C.; SILVA, J. D. A. O uso da territorialização em um programa de Residência Multiprofissional na identificação dos principais problemas e potencialidades do território II do município de Camaragibe: um estudo observacional. **Research, Society and Development**, v.11, n.12, p.e555112349902022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i12.34990>

MAGALOTTI, S. P.; VIANA, M. M. O. O residente multiprofissional e sua atuação segundo equipes da Atenção Primária à Saúde do Município de Campinas - SP. **Boletim do Instituto de Saúde - BIS**, v.24, n.2, p.189-194, 2023. DOI: <https://doi.org/10.52753/bis.v24i2.40179>

MELO, D. S.; SILVA, A. L. A.; MARTELLI, P. J. L.; LYRA, T. M.; MIRANDA, G. M. D.; MENDES, A. C. G. O direito à saúde no território: o olhar dos usuários para Atenção Primária à Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.26, n.10, p.4569-4578, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320212610.10722021>

MELLO, A. L.; TERRA, M. G.; NIETSCHE, E. A.; SIQUEIRA, D. F.; CANABARRO, J. L.; ARNEMANN, C. T. Formação de residentes multiprofissionais em saúde: limites e contribuições para a integração ensino-serviço. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, v.8, n.e2567, 2018. DOI: <https://doi.org/10.19175/recom.v8io.2567>

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec/Abrasco, 2014.

MINAYO, M. C. S.; DESLANDES, S. F.; GOMES, R. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** Petrópolis: Editora Vozes Limitada, 2011.

MORAES, L. G. A.; ARAUJO, R. M. S.; PORTO, R. M.; TRAJANO, J. A.; SOUSA, M. N. A. Saúde mental: o papel da atenção primária à saúde. **Brazilian Journal of Health Review**, v.4, n.3, p.1475-1489, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n3-071>

NASCIMENTO, A. C. B.; OMENA, K. V. M. A Educação Interprofissional em Programas de Residência Multiprofissional em Saúde no Brasil: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v.10, n.4, p.e8010413655, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13655>

NUNES, A. S.; MÂNGIA, E. F.; LIMA, H. A. Educação interprofissional em saúde e prática colaborativa: uma experiência na formação de residentes. **Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo**, v.31, n.1-3, p.60-68, 2020. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2238-6149.v31i1-3p60-68>

OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa.** Genebra: OMS, 2010. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/dahu/pnsp/publicacoes/marco-para-acao-em-educacao-interprofissional-e-pratica-colaborativa-oms.pdf/view> Acesso em: 28 set. 2024.

PEDUZZI, M.; AGRELI, H. L. F.; SILVA, J. A. M. D.; SOUZA, H. S. D. Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional. **Trabalho, Educação e Saúde**, v.18, n.sup1, p.e0024678, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00246>

RIBEIRO, A. A.; GIVIZIEZ, C. R.; COIMBRA, E. A. R.; SANTOS, J. D. D.; PONTES, J. E. M.; LUZ, N. F.; ROCHA, R. O.; COSTA, W. L. G. Interprofissionalidade na atenção primária: intencionalidades das equipes versus realidade do processo de trabalho. **Escola Anna Nery**, v.26, n.e20210141, p.1-10, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0141>

ROCHA, A. A.; CUNHA, C. M.; LEHN, L. F.; DA MOTTA, A. S. A sala de espera como estratégia na produção de educação em saúde durante a pandemia de COVID-19. **Brazilian Journal of Health Review**, v.5, n.1, p. 1200–1212, 2022. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv5n1-106>

SANTOS, D. S.; MISHIMA, S. M.; MERHY, E. E. Processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família: potencialidades da subjetividade do cuidado para reconfiguração do modelo de atenção. **Ciência & saúde coletiva**, v.23, n.3, p.861-870, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018233.03102016>

SANTOS, A. L.; SOUZA, M. K. B. Planejamento na estratégia saúde da família: contribuições da residência multiprofissional para as práticas nos serviços. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v.44, n.1, p.126-142, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22278/2318-2660.2020.v44.n1.a3183>

SOUZA, M. C.; BORGES, G. S. S.; CORREIA, Y. V. C.; PASSOS, V. A.; SOUZA, J. N.; MERCES, M. C.; CARDOSO, T. M. P. B.; SILVA, A. B. F. B. Prática interprofissional e trabalho colaborativo em uma residência multiprofissional: da dificuldade à efetivação dessas ferramentas. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia**, v.12, n.1, p.4061–4069 2024. DOI: <https://doi.org/10.16891/2317-434X.v12.e1.a2024.pp4061-4069>

STARFIELD, B. **Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia.** Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002.